

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14174375>

KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ORQALI FIZIKA FANINING BO'LIMLARINI O'RGANISH

Ergashev Asqar Jong'oboyevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

“Fizika, biofizika va tibbiy fizika kafedrası (PhD) assistenti

Nabiyev Abdullo Abduvoxidovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

“Fizika, biofizika va tibbiy fizika kafedrası assistenti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ushbu bo'shliqni to'ldirishga hissa qo'shish hamda o'z ichiga olgan yangi o'quv dasturini eksperimental qo'llab-quvvatlash maqsadida o'rta maktab darajasida zamonaviy fizika fanlari o'qitiladi. Yangi ishlab chiqilgan kompyuter muhitida. Interfaol metod ekran tajribasi kiritildi. Ushbu dasturlar yaqin mavzularni konkretlashtirish va zamonaviy fizikaga kirishda ularni yanada tushunarli qilish uchun katta hissa qo'shadi.*

***Kalit so'zlar:** Kompyuter texnologiyalari yordamida ta'lim, Interfaol metod, ekranli tajribalar, fizika ta'lim.*

Kirish: Hozirgi vaqtda O'rta maktabda qo'llanilayotgan o'qitish usullarini ko'rib chiqsak, “o'qituvchiga yo'naltirilgan”, “qora doska” ta'limning hamon ustunlik qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu o'qituvchi tomonidan boshqariladigan va boshqaradigan "Bir tomonlama" o'rganish uslubidir. Biroq, ta'limning umumiy maqsadlaridan biri o'quvchilarga "Nimani va qanday o'rganishni" Tushuntirishdir. Boshqacha qilib aytganda, bu "Qanday o'rganishni o'rgatish". Chunki bizning

davrimiz “Bir umr o‘rganishni” talab qiladi. Ta’lim hayotimizdan keyin biznes muhitiga kirganimizda ham, bilimlarimizni yangilash va yangilarini qo‘shish tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol ekran tajribalari (IED): Interaktiv ekran tajribalari (IED) birinchimarta 1997 yilda Germaniyaning Berlin universitetida Kirshteyn va Rass tomonidan ishlab chiqilgan "Tirik fizika kitobi" loyihasi doirasida ko‘p sonli talabalar ishtirokidagi xizmat (muhandislik kurslarida) fizika qo‘llanilgan. Ushbu tajribalarda interaktivlik (o‘zaro ta’sir).

Xulosa: Ta’lim va ta’lim sohasida texnologik asbob va jihozlar sifatida tez-tez qo‘llaniladigan kompyuter dasturlarining eng muhim xususiyatlari har qanday joyda ko‘p vaqt talab qilmasdan osongina qo‘llanilishi mumkin. Dasturlar CD yoki floppi disklarga yozilganligi sababli, ularni maktabda sinfda ham, uyda ham tinchroq muhitda bajarish va takrorlash mumkin. Shu tariqa o‘quv muhitining maktabdan tashqarida tarqalishi yanada ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Машбиц Ye.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / E.И. Машбиц. - М.: Педагогика, 1988. - 35с.
2. Маланюк П.М. Повышение эффективности самостоятельной работы учащихся при изучении физики на основании использования компьютерной техники: автореф. дисс. ... канд. пед.наук: 13.00.02 / П.М. Маланюк. - Киев, 991. -24 с.
3. Jurakulov, S. Z. (2023). FIZIKA TA’LIMI MUVAFFAQIYATLI Olish UCHUN STRATEGIYALAR. Educational Research in Universal Sciences,
4. Бузаубакова К.Ж. Новые педагогические технологии. - Тараз, 2013. 78 с.
5. Jurakulov, S. Z. O., & Nurboyev, O. (2023). FIZIKA FANINING BO‘LIMLARINING RIVOJLANISHDAGIDAGI ASOSIY AHAMIYATI.

6. Ergashev A.J. Олий таълим тизимида “Йонлаштирувчи нурланишлар” мавзусини модуль тизимида ўқитиш усуллари ЎзМУ хабарлари вестник нууз аста нууз мирзо улугбек номидаги ўзбекистон миллий университети илмий журнали тошкент – 2022 yil 202-204 betlar.

7. Ergashev A.J. Oliy ta'limda yadro texnologiyalari fanini o'qitishda didaktik o'yin topshiriqlarini tayyorlash texnologiyasi Scientific Bullettin of NamSU- Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_7-сон 353-359 b